

விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வியல் - 'அழுக்கு' புதினத்தை முன்வைத்து

<p>த. இரமேஷ், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி. moorthyramesh25@gmail.com - 9791538011</p>	<p>முனைவர் பா. தமிழரசி, ஆய்வு நெறியாளர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.</p>
---	---

Abstract :

Novels occupy a prominent place in contemporary literature. Especially through ethnographic novels, we can know complete information about a particular ethnic group. In this way, the novel 'Azhukku' written by R. Manoharan effectively depicts the life of the Vannar people (washermen community people). This research article examines the origin of the Vannar people and the myths about them. This research article also examines the rituals involved in the lives of the Vannar people, their unique identities and the plight of the Vannar people. This research article also examines how the Vannar people, who are marginalized, have progressed through education.

Key Words : Novel - Contemporary Literature - Azhukku - R.Manoharan - Ethnic Group

முன்னுரை

தற்கால இலக்கியங்களில் புதினங்கள் முதன்மையான இடத்தைப் பெறுகின்றன. குறிப்பாக இனவரைவியல் சார்ந்த புதினங்களின் மூலமாகப் பல்வேறு இனக்குழு மக்களின் வாழ்வியலை நன்கு அறிய இயலும். தொழிலும் சாதியும் இறுக்கமாகப் பின்னிப்பிணைந்த பின்பு தொழில் என்பது பரம்பரை அடிப்படையில் அமைந்தது. இவ்வகையில் துணி வெளுக்கும் தொழிலானது வண்ணார் சாதிக்குரியதாக ஆக்கப்பட்டது. வண்ணார்கள் விளிம்புநிலை மக்களாவர். இவ்வண்ணார் இனத்தவரின் வாழ்வியலை 'அழுக்கு' என்னும் புதினமானது மிகவும் சிறந்தமுறையில் எடுத்தியம்புகிறது. இரா.மனோகரன் அவர்கள் எழுதிய இப்புதினத்தில் விளிம்புநிலை மக்களுக்கான வரையறைகள், வண்ணார் இனமக்களின் தோற்றம், தொன்மை, தனித்த வாழ்க்கை வட்டச் சடங்குகள், பண்பாட்டு அடையாளங்கள், சமூகத்தின் பார்வையில் வண்ணார்களின் நிலை ஆகியவற்றை ஆராயும் வகையில் இவ் ஆய்வுக் கட்டுரையானது அமைகின்றது.

விளிம்புநிலை மக்கள்

சமுதாயத்தில் மக்களை உயர்ந்தோர் என்றும் தாழ்ந்தோர் என்றும் பிரித்துப் பார்க்கின்ற நிலையானது உள்ளது. மிகவும் குறைவான வருமானம் பெறக்கூடிய தொழில்களைச் செய்யக்கூடிய புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களே விளிம்புநிலை மக்களாவர். அம்மக்கள் சமூகத்தில் எந்தவிதமான அங்கீகாரமும் இல்லாமல் தங்களுடைய உரிமைக்காகப் போராடுபவர்களாகவும் உள்ளனர். துணியை வெளுக்கும் தொழில் செய்யக்கூடிய வண்ணார்களும் விளிம்புநிலை மக்களாவர்.

சலவைத் தொழிலின் தோற்றம்

மனிதன் தோன்றிய காலத்தில் உடைகள் எதுவும் அணியாமல் நிர்வாணமாகவே வாழ்ந்து வந்தான். பின்னர் இலை தழைகளையும் மரப்பட்டைகளையும் உடுத்தினான். மேலும், தான் வேட்டையாடிய விலங்குகளின் தோலினையும் உடுத்தினான். விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்த பின்பு துணிகளை நெய்து ஆடையாக அணிந்தான். ஒவ்வொரு நாளும் உடையை நீரில் அலசிக் காயவைத்து அணிந்தான். சலவைத் தொழிலானது எந்தக் காலத்தில் தோன்றியது என்பதை உறுதியாக அறுதியிட இயலவில்லை.

சங்க காலத்திலேயே துணிகளை வெளுக்கக்கூடிய வண்ணார்களைப் பற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. “சங்க இலக்கியமான கலித்தொகையில் (72: 14) புலத்தி என வண்ணார் தொழில் செய்யும் பெண் குறிப்பிடப்படுகிறார். வண்ணார் உவர்மண் சேகரித்தல் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றது”¹ என்று ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் கூறுவது நோக்கத்தக்கது. சங்க காலத்தில் மக்கள் செய்யும் தொழிலால் வேறுபடுத்தப்படவில்லை. ஆனால் வருணாசிரம தருமப்படி சாதியும் மதமும் தோன்றிய பின்பு மக்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய தொழிலால் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர்.

பின்னர் காலம் செல்லச் செல்ல தனவந்தர்கள் தங்களுடைய உடைகளைத் துவைத்துக் கொடுப்பதற்குப் பெண்களைத் தயார் செய்தனர். அவர்களுக்குத் துணையாக சில ஆண்களையும் நியமித்தார்கள். இவ்வாறாக, சலவைத் தொழிலானது வளர்ந்து வந்தது.

சலவைத் தொழில் பற்றிய தொன்மங்கள்

சலவைத் தொழில் குறித்த பல்வேறு தொன்மக் கதைகளும் உள்ளன. அம்மனுக்கு மாதவிலக்கு நேரத்தில் தன்னுடைய துணிகளைத் துவைப்பதற்கு ஒருவரை உருவாக்கினார். அவர் மூலமே வண்ணார் சாதி உண்டானதாக ஒரு தொன்மம் உள்ளது.

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் திருக்குறிப்புத் தொண்டர் என்ற நாயனாரும் ஒருவர். இவர் வண்ணார் இனத்தைச் சார்ந்தவராவார். இவர் காஞ்சியில் தோன்றியவர். இவர் நாள்தோறும் ஒரு சிவனடியாருக்குத் துணி வெளுத்துக் கொடுத்த பிறகே மற்றவருடைய துணிகளைத் துவைப்பார். ஒரு நாள் சிவனடியார் யாரும் வரவில்லை. மிகுந்த கவலையில் நாயனார் இருந்தபோது சிவபெருமானே அடியார் வேடத்தில் வந்தார். அவருடைய துணியைப் பெற்று அதை வெளுத்துக் காய வைத்தார். அப்போது பெருமழை பெய்து துணி காயவில்லை. சிவனடியாரும் வந்து விட்டார். அவரிடம் கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற முடியாத நாயனார் மனமுடைந்து தன்னுடைய தலையைக் கல்லில் மோதப் போனார். அப்போது சிவபெருமான் தன் சுயரூபம் காட்டி அவரைத் தடுத்தாட்கொண்டார். இத்திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனாரின் வழிவந்தோரே வண்ணார் இனத்தவர் என்ற தொன்மமும் உள்ளது.

வாழ்க்கை வட்டச் சடங்குகள்

ஒவ்வொரு இனக்குழுவினருக்கும் தனித்த பண்பாடு உண்டு. பல்வேறு இனத்தவர்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஊர்களில் சில குறிப்பிட்ட சடங்குகளைச் சில குறிப்பிட்ட இனத்தவர் தான் செய்ய வேண்டும் என்ற வரையறையானது பன்னெட்டுங்காலமாக வழக்கத்தில் உள்ளது. இத்தகைய சடங்குகளில் வண்ணார் இனத்தவர் மட்டுமே செய்யக்கூடிய சில சடங்குகளும் உள்ளன.

இறப்புச் சடங்கு

ஊரில் யாராவது இறந்துவிட்டால் மூன்று பேருக்கு முதலில் தகவல் கூறுவார்கள் . இதில் வண்ணார், அம்பட்டையன், பறையர் ஆகியோர் அடங்குவர் . வண்ணார் இனத்தவர் பிணத்தைக் குளிப்பாட்டி புதிய ஆடை அணிவித்து நாற்காலியில் அமர வைப்பர் . இறந்தவர் பயன்படுத்திய துணிகளை மூட்டையாகக் கட்டி ஓரிடத்தில் வைப்பர் . பிணத்தை எடுத்துச் செல்லும்போது இறந்தவரின் வீட்டிலிருந்து தெரு முடிவு வரை தூய்மையான சேலைகளை விரித்து வைப்பர் . அதன்மீதுதான் பிணத்தைத் தூக்கிக் கொண்டு நடப்பார்கள் . எல்லோரும் சென்ற பிறகு அந்த சேலைகளையும் இறந்தவரின் உடைகளையும் அவருடைய வீட்டில் உள்ளவரின் உடைகளையும் துவைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். இதை மாத்துத் துணி கொடுக்கும் சடங்கு என்று கூறுவர்.

பூப்பெய்தல் சடங்கு

ஊரில் உள்ள பருவப் பெண்கள் யாரேனும் பூப்பெய்தினால் அதை முதலில் வண்ணாத்திக்குத்தான் கூறுவர் . தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை பெண்களுக்குப் பூப்புனித நீராட்டுவிழா நடைபெறும் போது தாய்மாமனுக்குத்தான் முன்னுரிமை கொடுப்பர் . இது மரபுவழியாகத் தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது . ஆனால், தாய்மாமனுக்கு முன்பே வண்ணாத்திக்குத் தகவலைத் தெரிவித்து விடுவர். இதனை,

“தாய்மாமனுக்கு சேதி சொல்லும் முன்பாகவே வண்ணாத்திக்கு தகவல் சொல்லி வரச் செய்வர்” (அழகுக்கு, ப. 342)

என்று ஆசிரியர் கூறுவதன் மூலம் நாம் அறியலாம் . மேலும் “சிறுமியொருத்தி பூப்பெய்தியது ம் அச்செய்தி அவ்வீட்டிற்குத் துணிவெளுக்கும் வண்ணார் வீட்டுக்குத் தெரிவிக்கப்படும் . அவ்வண்ணாரின் வீட்டிலிருந்து வரும் பெண் பூப்புக்குருதி படிந்த ஆடையைப் பார்த்து , அச்சிறுமி பூப்படைந்துவிட்டாள் என்று உறுதி செய்த பின்னரே அச்செய்தியை உறவினருக்குத் தெரிவிப்பர் ”² என்று ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் கூறுவதும் நோக்கத்தக்கது.

பெண் பூப்பெய்தும் போது உடுத்தியிருந்த துணிகளைப் பெற்றுக் கொண்டு அதற்குப் பதிலாக மாற்றுத் துணிகளை வண்ணாத்தி கொடுப்பார் . இவ்வாறு வண்ணாத்தி கொடுக்கும் துணிகளையே பூப்பெய்திய பெண் முதன் முதலில் அணிய வேண்டும் . தீட்டுப்பட்ட துணிகளை வண்ணாத்தி எடுத்துச் சென்று சலவை செய்து கொண்டு வர வேண்டும் . இது வண்ணாத்தியின் கடமையாகக் கருதப்படுகிறது.

இதைப் போலவே கல்யாண வீடு , குழந்தைகளுக்குக் காது குத்தும் விழா போன்ற இடங்களிலும் மாத்துத்துணி தரும் சடங்கானது நடைபெறுகிறது.

குழந்தைக்குச் சோறு ஊட்டும் சடங்கு

ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குத் தாய்ப்பால் மட்டுமே உணவாகக் கொடுக்கப்படும். அக்குழந்தைக்கு முதன்முதலில் சோறு ஊட்டும் போது வண்ணாத்தியிடமிருந்து பெற்ற ஊர்ச்சோற்றையே ஊட்டுவார்கள் . இதை ஊர்மக்கள் அனைவரும் ஒரு சம்பிரதாய மாகவும் சடங்காகவும் கொள்வர். பலவீட்டுச் சோற்றை உண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி பெருகும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். குழந்தைக்கு வண்ணாத்திச் சோறு ஊட்டுவதை,

“சிறிய வீடானாலும் கோடசுவரன் வீடானாலும் அவன் வீட்டுல பிள்ளைக்கு முதல் சோறு வண்ணாத்தி சோறு”
(அழுக்கு, ப. 342)

என்ற வரிகளின் மூலம் நாம் அறியலாம்.

திருமணச் சடங்கு

ஆதிகாலத்தில் திருமணத்தில் தாலி எடுத்துக் கொடுக்கும் பணியையே வண்ணார்கள்தான் செய்து வந்தனர். ஆரியர்களின் வருகைக்குப் பின்னால் இவ்வழக்கம் மாறியது. சுபகாரியங்களைப் பிராமணரும் அசுப காரியங்களை வண்ணார்களும் செய்யும் பழக்கத்தினை அவர்களை ஏற்படுத்தி விட்டனர்.

திருமணச் சடங்குகளில் ஈடுபடும் சமூகங்களும் மக்களும்

கவுண்டர் இன சமூகத்தில் பிற சமூகத்தினரும் திருமணச் சடங்குகளில் முக்கியமான இடத்தைப் பெறுகின்றனர். குயவர், வண்ணார், நாவிதர், மாதாரி, பண்டாரம் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர். மணமகன், மணமகள் வீடுகளில் தங்கி பல பணிகளைச் செய்கின்றனர். நாவிதர் மணமகனுக்கு முகச்சுவரம் செய்வதற்காக முதல்நாள் இரவே மணமகனின் வீட்டில் வந்து தங்குவார். கவுண்டர் இனத்தவரின் திருமணச் சடங்குகளில் நாவிதர் முக்கியப் பங்காற்றுகிறார். இவர் ‘குடிமகன்’ எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறார். வண்ணார்கள் திருமணம் நடைபெறும் வீட்டையோ அல்லது மண்டபத்தையோ அலங்காரம் செய்வர். மாதாரி இனத்தவர் மணமக்களுக்குப் புதிய காலணிகளைச் செய்து தருவர். வேட்கோவர் என்பவர்கள் புதிய மண்பானைகளைச் செய்து கொடுப்பர்.

மாராயம் சொல்லுதல்

திருமணம் முடிந்து கணவன் வீட்டிற்குச் செல்லும் பெண் கருவுற்ற பிறகு பிள்ளைப் பேற்றிற்காகப் பிறந்த வீட்டிற்கு அழைத்து வரப்படுதல் மரபாகும். குழந்தை பிறந்தவுடன் அச்செய்தியை அவளுடைய புகுந்த வீட்டில் தெரிவிக்க வேண்டும். அதுவே மரபாகும். பெண்ணின் புகுந்த வீட்டில் குழந்தை பிறந்த செய்தியைத் தெரிவிப்பது வண்ணாரின் உரிமையாகும். குழந்தை பிறந்த நேரம் பாலினம் ஆகியவற்றை வண்ணாரிடம் கூறி வழிச்செலவுக்குப் பணமும் கொடுத்து அவரைப் பெண்ணின் புகுந்த வீட்டிற்குப் பெண் வீட்டார் அனுப்புவர். கணவன் ஊருக்குச் செல்லும் வண்ணார் கணவனின் குடும்பத்திற்குத் துணிவெளுக்கும் வண்ணாரின் வீட்டிற்குச் சென்று குழந்தை பிறந்த செய்தியை மட்டும் கூறுவார். அது ஆணா? பெண்ணா? என்பதைக் கூறமாட்டார்.

கணவன் வீட்டிற்குத் துணி வெளுக்கும் வண்ணான் அவனுடைய வீட்டிற்குச் சென்று மருமகளது ஊரிலிருந்து குழந்தை பிறந்த செய்தியை கூற அவ்வூர் வண்ணார் வந்துள்ளதைக் கூறித் திரும்பி விடுவார்.

அவ்வீட்டுக்காரர்கள் வீட்டை அலங்கரித்து வைப்பர். அப்போது உள்ளூர் வண்ணாரும் வெளியூர் வண்ணாரும் வருவர். வீட்டிற்குள் பாயை விரித்து அவரை உபசரித்து அமர வைப்பர். அவர் ‘நல்ல செய்தி’ என்று முதலில் கூறிவிட்டு குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என்பதையும் பிறந்த நேரத்தையும் கூறுவார். பின்னர் அவருக்குத் தட்புடலான அசைவ விருந்து அளிக்கப்படும். பின்னர் வெளியூர் வண்ணாருக்குப் புது வேட்டியும் துண்டும் வழங்கி சிறிது பணமும் கொடுப்பர். உள்ளூர் வண்ணாருக்கு உணவு மட்டுமே கிடைக்கும்.

குழந்தை பிறந்த தகவலைச் சொல்லும் இந்நிகழ்வை 'மாராயம் சொல்லுதல்' என்று கூறுவர். மாராயம் என்பதற்கு 'நற்செய்தி' என்று பொருள். தொல்காப்பியத்திலும் மாராயம் என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வண்ணார் பண்பாட்டின் தனித்த அடையாளங்கள்

அனைத்து இனக்குழுவினருக்கும் தனித்தனியான பண்பாடுகள் இருக்கும். "மக்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக குழுவாகச் சேர்ந்து கற்ற நடத்தை முறைகளும் பழக்கங்களும், மரபுகளும் சேர்ந்த தொகுதியே பண்பாடு ஆகும்" என்று திரு. பக்தவத்சலபாரதி அவர்கள் பண்பாட்டிற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். இப்பண்பாட்டிற்கென்று சில தனித்த அடையாளங்களும் உண்டு.

துணிகளில் குறி போடுதல்

வண்ணார்கள் பல வீடுகளிலிருந்தும் துணிகளை வாங்கி வந்து சலவை செய்து கொடுப்பர். எல்லோருடைய துணிகளையும் மொத்தமாகச் சேர்த்து சலவை செய்வர். எனவே, துணிகளை மாற்றிக் கொடுத்துவிடாமல் இருக்க ஒவ்வொரு வீட்டுத் துணிகளுக்கும் தனித்தனியே குறியீடு போடுவர். இதை வண்ணான்குறி என்பர். இக்குறியீடுகளை சோராங் கொட்டையின் சாற்றின் மூலம் போடுவர். இக்குறியீடு பலகாலம் அழியாமல் இருக்கும். எனவே, துணியைப் பிரித்து வைப்பது வண்ணார்களுக்கு எளிமையாக இருந்தது. இக்குறியீடுகள் $U^0V^0T^0S^0$ என்று அமையும்.

கொலை, கொள்ளை போன்ற அசம்பாவிதங்கள் நடந்து யாரேனும் இறந்துவிட்டால் ஆள் யாரென்று தெரியாவிட்டால் வண்ணானை அழைத்து வந்து சட்டையில் உள்ள குறியைக் காட்டுவர். குறியின் மூலம் இறந்தவரை வண்ணான் அடையாளம் காட்டுவர்.

வண்ணாரின் துணி வெளுக்கும் தொழில்நுட்பம்

துணிகளைத் துவைக்க உவர்மண் மிகவும் முக்கியமான து ஆகும். உவர் மண்ணை எடுத்து வாளியில் போட்டு நன்கு கரைப்பர். பின்னர் அழுக்குத் துணிகளை அதில் நன்கு ஊற வைப்பர். இதிலேயே பாதி அழுக்குக் கரைந்துவிடும். பின்னர் அத்துணிகளை வெள்ளாவிப் பானையில் போட்டு வேக வைப்பர். அப்போது துணிகளில் உள்ள மொத்த அழுக்கும் போய்விடும். சாயம் போகும் துணிகளை மட்டும் வெள்ளாவிப் பானையில் வைக்காமல் தனியே துவைத்து வைப்பர்.

துணிகளை மொறமொறப்பாக்க சோறு வடித்த கஞ்சியைப் பயன்படுத்துவர். சில சமயங்களில் ஸ்டார்ச் என்னும் பசையைத் தண்ணீரில் கரைத்து அதன் மூலம் துணிகளை மொறமொறப்பாக்குவர்.

துணிகளைத் தேய்ப்பதற்கு மரத்தாலான மேசையின் மீது நான்கைந்து போர்வைகளை விரித்து அதன்மேல் காட்டன் சேலையை விரித்து வைப்பர். அதன் மேல் துவைத்த துணிகளை வைத்துத் தேய்ப்புப் பெட்டியால் தேய்ப்பர். தேய்ப்புப் பெட்டிகள் இரும்பு அல்லது வெண்கலத்தால் செய்யப்படும். துணிகளின் ரகத்திற் கேற்ப தேய்ப்புப் பெட்டியில் சூடு ஏற்படுத்த வேண்டும். சில துணிகளுக்குக் குறைவான சூடும் சில துணிகளுக்கு அதிகமான சூடும் தேவைப்படும். மேலும், தேய்க்கும் போது கவனம் சிதறக் கூடாது.

வண்ணார்களின் வாழ்வில் கழுதைகள்

உழவர்களின் வாழ்வில் காளை மாடுகள் எந்தளவிற்கு முக்கியமானதோ அதைப்போல வண்ணார்களின் வாழ்வில் கழுதைகள் பெரும்பங்காற்றுகின்றன. வண்ணார்கள் அழுக்குத் துணிகளை

வீடுவீடாகச் சென்று சேகரிக்கவும் அழுக்குப் பொதிகளை ஆற்றிற்குக் கொண்டு செல்லவும் துவைத்த துணிகளை வீட்டிற்குக் கொண்டு செல்லவும் கழுதைகளைப் பயன்படுத்துவர்.

வண்ணார்கள் பெண்கழுதைகளை மட்டுமே வளர்ப்பர் . ஆண் கழுதைகளை வளர்க்க மாட்டார்கள். பெண் கழுதைகள் ஆண்குட்டிகளை ஈன்றாலும் அவற்றை சலுப்பச் செட்டியிடம் விற்று விடுவர். வண்ணார்கள் கழுதைகளைத் தங்களின் செல்வமாகக் கருதினர் . ஒருவரிடம் உள்ள கழுதைகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே அவர் வண்ணார் சாதியில் பெரிய மனிதராகவோ அல்லது சிறிய மனிதராகவோ கருதப்படுவர் . குழந்தைகளுக்குச் சீரடித்துவிட்டால் அவர்களைக் கழுதையின் முகத்திற்கு நேரே காட்டுவர் . இதனால் குழந்தைகளுக்கு உடல்நிலை சரியாகிவிடும் . குழந்தைகளுக்குச் சில நேரங்களில் கழுதைப்பாலைக் குடிக்கக் கொடுப்பர்.

ஒரு நல்ல செயலைச் செய்ய எண்ணும்போது கழுதை கத்தினால் அதை நல்ல சகுனமாகக் கருதுவர். கழுதையின் பின்னால் நடந்து சென்றால் நம்மைத் தீய சக்திகள் அண்டாது என்றும் கழுதையின் முகத்தில் விழித்தால் நன்மை நிகழும் என்றும் மக்கள் எண்ணுகின்றனர் . ஒரு வேலைக்காக வெளியில் செல்லும்போது எதிரே வண்ணானைக் கண்டால் செயலில் வெற்றி உண்டாகும் என்ற நம்பிக்கையும் மக்களிடம் உண்டு.

ஊர்ச்சோறு வாங்குதல்

வண்ணார்கள் யாருடைய வீட்டிலிருந்து அழுக்குத் துணிகளைப் பெற்று சலவை செய்து கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் வீட்டிற்குத் தினமும் சென்று அவர்கள் கொடுக்கும் உணவினை வாங்கி வரவேண்டும். இதுவே 'ஊர்ச்சோறு வாங்குதல்' ஆகும். வண்ணார்கள் இதைக் கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும். ஒருநாள் ஊர்ச்சோறு வாங்காவிட்டால் கூட ஊர்மக்களின் ஏச்சுக்கும் பேச்சுக்கும் ஆளாக வேண்டும்.

வண்ணார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவன் படித்து ஒரு வங்கியில் காவலாளியாகச் சேர்ந்தான் . அவன் தன் பெற்றோரிடம் சென்று நான் வேலைக்குச் சென்று பணம் சம்பாதிக்கிறேன் . நாம் பிறரிடம் சென்று உணவு வாங்கும் நிலையில் இல்லை . எனவே, இனிமேல் நீங்கள் ஊர்ச்சோறு வாங்கக் கூடாது என்று தன் பெற்றோரிடம் கூறுகிறான் . அவன் பெற்றோரும் இரண்டு , மூன்று நாட்களாக ஊர்ச்சோறு வாங்கச் செல்லவில்லை . இதனால் கோபம் கொண்ட ஊர்மக்கள் வண்ணார் குடும்பத்தை ஊரைவிட்டுத் தள்ளிவைத்தனர். இதனால் பயந்துபோன அக்குடும்பத்தினர் மீண்டும் ஊர்ச்சோறு வாங்க வந்துவிட்டனர். இவ்வாறாக ஊர்ச்சோறு வாங்குவதில் ஒரு சாதிய அடக்குமுறையும் உள்ளது . ஊர்ச்சோறு வாங்கச் செல்லும் வண்ணார்களை சிலர் வேண்டுமென்றே காத்திருக்க வைக்கும் நிலையும் இருந்தது.

வண்ணார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கொடுக்கும் உணவைத் தனித்தனிப் பாத்திரங்களில் வாங்க முடியாது . ஒரு பெரிய பாத்திரமும் இரண்டு சிறிய பாத்திரமும் மட்டுமே கொண்டுபோக வேண்டும். பெரிய பாத்திரத்தில் சோற்றையும் சிறிய பாத்திரங்களில் குழம்பையும் கூட்டையும் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதை,

“ஒத்தச் சட்டியில் ஒரு வீட்டுல கம்பஞ்சோறு இருக்கும் அதயும் வாங்கிக்குவாங்க . அடுத்த வீட்டுல கேப்பக்கனி போடுவாங்க அதையும் வாங்கனும். ஒரு வீட்டுல சோளக்கூழு கொடுப்பாங்க அதயும் அதே சட்டியில் வாங்கனும்” (அழுக்கு, ப.314)

என்று வைரச்சிலையின் அத்தை கூறுவதன் மூலம் நாம் அறியலாம்.

சில நேரங்களில் ஊர்மக்கள் கெட்டுப்போன உணவுப் பொருள்களையும் கொடுப்பர் . தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற நன்னாட்களில் மட்டும் ஊர்மக்கள் கொடுக்கும் உணவினைத் தனித்தனியாக வண்ணார்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

சமூகத்தின் பார்வையில் வண்ணார்கள்

வண்ணார் இனத்தவர் தாழ்த்தப்பட்ட விளிம்புநிலை மாந்தர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர் . வண்ணார்களைப் பிற சாதியினர் தங்களுடைய வீடுகளுக்குள் நுழைய அனுமதிப்பதில்லை . பிற சாதியினர் வண்ணாரின் வீடுகளுக்குள் நுழைவதுமில்லை . வண்ணார்கள் பின்வாசலின் வெளியே நின்றுதான் அழுக்குத் துணிகளைப் பெறமுடியும் . மேலும், வண்ணார் வீடுகளில் நடக்கின்ற சுபநிகழ்ச்சிகளில் பிற சாதியினர் கலந்து கொள்வதில்லை . சில சமயங்களில் சுபநிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டாலும் அவர்கள் வீட்டில் உணவ உண்பதில்லை . இவ்வாறான தீண்டாமையை வண்ணாரிடம் பிற இனத்தவர் பின்பற்றினர்.

தமிழக அரசானது தீண்டாமை ஒரு பாவச்செயல் என்று மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்தாலும் இன்றும் பல இடங்களிலும் தீண்டாமை நிலவி வருவது கசப்பான உண்மையாகும் .

பிற சாதியைச் சேர்ந்த ஒருவன் வண்ணார் இனத்துப் பெண்ணை விரும்பினால் அவனுடைய உறவினர்களே அவனைக் கொலை செய்துவிடும் நிகழ்வும் நடந்தது . ராமு என்பவன் வண்ணார் இனத்துப் பெண்ணான வைரச்சிலையை விரும்புகிறான் . இதையறிந்த அவனுடைய தாய்மாமன்கள் அவனை கௌரவக் கொலை செய்து விடுகின்றனர் . இந்தளவிற்கு சமூகத்தில் சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்து வருகிறது.

பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்கள்

வண்ணார் இனப் பெண்கள் பிற சாதியினரால் பாலியல் சீண்டலுக்கும் ஆளாகின்றனர் . வைரச்சிலை ஒரு பெரிய மனிதனின் வீட்டிற்குச் சென்று அழுக்குத் துணியை எடுக்கும்போது அப்பெரிய மனிதர் அவளிடம் தவறாக நடக்க முயல்கிறார் . வைரச்சிலை அவரைக் கீழே தள்ளிவிட்டு வேகமாக ஓடிவிடுகிறாள் . மற்றொரு நாள் வைரச்சிலை ஆற்றில் துணிதுவைத்துக் கொண்டிருந்தபோது ஒருவன் அவளிடம் தவறாக நடக்க முயல்கிறான் . உடனே வைரச்சிலை அங்கிருந்து சுதாரித்துத் தப்பி விடுகிறாள்.

“மாதர் தம்மை இழிவுசெய்யும்

மடமையைக் கொளுத்துவோம்”⁴

என்று முண்டாசுக்கவி பாரதி பாடுகிறாள் . ஆனால் இன்றுவரை விளிம்புநிலையில் உள்ள பெண்கள் அனைவரும் இழிவுபடுத்தப்பட்டுக் கொண்டேதான் இருக்கின்றனர்.

இவ்வாறாக வண்ணார்களின் வாழ்வானது எண்ணற்ற அவலங்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.

வண்ணாரின் பிரிவுகள்

வண்ணார் இனத்திற்குள் பல்வேறு பிரிவினர் உள்ளனர் . வண்ணார் இனத்தில் புதரை வண்ணான் என்றொரு பிரிவினர் உள்ளனர் . இவர்களைப் பற வண்ணான் , அரிசன வண்ணான் , புரத

வண்ணான், கீழ்சாதி வண்ணான், சேரிநேசன், இரவாலி, பற ஏகாலி, மலோடு என்றும் அழைப்பர். மேலும் இவர்களுக்குத் துரும்பர் என்ற பெயரும் உண்டு. இவர்கள் வண்ணார் இனத்தவரில் மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள் ஆவர். இவர்கள் பள்ளர் மற்றும் பறையருக்குத் துணி வெளுத்துக் கொடுப்பவர்களாக உள்ளனர். வண்ணார் இனத்தினரைப் பிற இனத்தினர் தாழ்ந்தவராகக் கருதுகின்றனர். இவ்வண்ணார் இனத்தினர் தங்களின் ஒரு பிரிவினரான புதரை (அ) துரும்ப வண்ணார்களைத் தங்களைவிடத் தாழ்ந்தவராகக் கருதுகின்றனர்.

இவ்வாறு ஒரே இனத்தவருக்குள்ளே ஏற்றத்தாழ்வு இருப்பது மிகவும் விந்தையாக உள்ளது.

புதிரை வண்ணார்களை இதர வண்ணாரிடமிருந்து வேறுபடுத்துவது அவர்களின் சாதி மட்டுமல்ல. அவர்களின் பணியும் கூட அவர்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. தலித்துகளின் சலவைத் தொழிலாளியாக மட்டும் இவர்கள் விளங்கவில்லை. அவர்களின் நாவிதராகவும், வெட்டியாளாகவும், வண்ணாராகவும் விளங்குகின்றனர். எனவே இவர்களிடம் மக்கள் மிகக் கடுமையாகத் தீண்டாமையைக் கடைபிடிக்கின்றனர். பிற வண்ணார்கள் தொட்டால் தீட்டு, புதிரை வண்ணார்களைப் பார்த்தாலே தீட்டு என்று மக்கள் எண்ணுகின்றனர்.

வண்ணார்களின் தனித்துவம்

அந்தக் காலத்தில் கொலைக் குற்றவாளிகள், கொலை செய்யப்பட்டவர்கள், விபத்தில் இறந்தவர்கள் போன்றவர்களை அடையாளம் காண அவர்கள் அணிந்திருக்கும் துணிகளில் இருந்த 'வண்ணான் குறி' பயன்பட்டது. வீட்டில் நிகழக்கூடிய சப மற்றும் துக்க நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் பங்கெடுப்பது நம் வண்ணார்கள்தான். சில நேரங்களில் திருமணங்கள் கூட இவர்கள் பார்த்துத்தான் முடிந்திருக்கும்.

எப்பேர்ப்பட்ட பணக்காரக் குழந்தைக்கும் முதலில் ஊட்டப்படும் சோறு வண்ணாத்திச் சோறு தான். ஓர் ஊரில் உள்ள பெரிய மனிதர் நல்ல காரியத்திற்காக வண்டி பூட்டி வெளியே செல்லும் போது அவ்வீட்டின் வண்ணான்தான் அவருக்குத் துண்டை எடுத்துக் கொடுப்பான். வெளுக்க வைத்து வெளுக்க வைத்து வெள்ளை மனம் படைத்த மனிதரான அவரிடம் துண்டு வாங்கிச் சென்றால் செல்லும் காரியம் வெற்றி அடையும் என்பது ஏட்டில் எழுதா நம்பிக்கையாகும்.

கல்வி என்னும் ஆயுதம்

வண்ணார்களின் வாழ்வில் பல இன்னல்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை நன்கு படிக்க வைக்கின்றனர். கல்வியின் மூலமேதங்களால் உயரமுடியும் என்று எண்ணுகின்றனர். அழுக்குப் புதினத்தின் முக்கியக் கதைமாந்தர்களான குணசீலன் மற்றும் வைரச்சிலையின் குழந்தைகளான மாறனும் தேன்மொழியும் நன்கு படித்து உயர்ந்த நிலைக்குச் செல்கின்றனர். மற்றொரு பாத்திரமான தங்கமணியின் இளையமகன் மணி நன்கு படித்து மருத்துவராகிறான். கல்வியால்; வண்ணார்களின் வாழ்வில் சிறந்தமாற்றங்கள் உருவாகின்றன. இது

“கேடில் விழுச்செல்வம் கல்விஒருவற்கு

மாடல்லமற்றையவை”⁵

என்ற வள்ளுவரின் கூற்றை மெய்ப்பிப்பதாக உள்ளது.

கல்வியால் உயர்ந்த வண்ணார்களோடு பிறசாதியினர் திருமணபந்தத்தை ஏற்படுத்தித்
கொண்டனர். வண்ணார் இனத்தைச் சேர்ந்த தேன்மொழி பிள்ளைமார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த எழிலைக்
காதலித்துத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள் . இவ்வாறு கல்வி யால் சிறந்த சமூக மாற்றங்கள்
ஏற்படுகின்றன.

நிறைவாக

இரா. மனோகரன் அவர்கள் எழுதிய 'அழுக்கு' என்ற புதினத்தில் விளிம்புநிலை மக்களான
வண்ணார்களின் வாழ்வியலானது இயல்பு நவீர்சி அணியைப்போல மிகவும் இயல்பாக
எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்வுக் கட்டுரையின் மூலம் விளி ம்புநிலை மக்கள் என்பவர்கள்
யாரென்பதையும் சலவைத் தொழிலின் தோற்றம் மற்றும் தொன்மம் குறித்தும் அறியலாம் . வண்ணார்
இனத்தவருக்கான தனித்த வாழ்க்கை வட்டச் சடங்குகளையும் அறியலாம் . சமூகத்தின் பார்வையில்
வண்ணார்களின் நிலைஎவ்வாறு உள்ளதென்பதையும் வண்ணார் இனத்திற்குள்ளும் ஏற்றத் தாழ்வுகள்
உள்ளதுஎன்பதையும் அறியலாம் .மேலும் கல்வியால் மட்டுமே விளிம்புநிலையில் உள்ளமக்கள்
உயரமுடியும் என்பதையும் உணரலாம்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. சிவசுப்பிரமணியன், ஆ.,தமிழகவண்ணார் வரலாறும் வழக்காறுகளும், ப.2.
2. மேலது, ப.46.
3. பக்தவத்சலபாரதி,பண்பாட்டுமானிடவியல், ப.151.
4. பாரதியார்,பாரதியார் கவிதைகள், ப.165.
5. சிவசுப்பிரமணியன்,எம்.(உ.ஆ.),திருக்குறள் குறளும் விளக்கவுரையும், ப.97.

முதன்மை ஆதாரம்

1. மனோகரன், இரா.,அழுக்கு,காவ்யாவெளியீடு,கோடம்பாக்கம்,சென்னை, 2023.

துணைமை ஆதாரங்கள்

1. சிவசுப்பிரமணியன், ஆ.,தமிழகவண்ணார் வரலாறும் வழக்காறும்,நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி)
லிட்,அம்பத்தூர்,சென்னை, 2014.
2. சிவசுப்பிரமணியன்,எம்.(உ.ஆ.),திருக்குறள் குறளும் விளக்கவுரையும் ,கமர்சியல்
பப்ளிகேஷன்ஸ்,சிவகாசி, 2020.
3. பக்தவத்சலபாரதி,பண்பாட்டுமானிடவியல்,மெய்யப்பன் பதிப்பகம்,சிதம்பரம், 2016.
4. பாரதியார்,பாரதியார் கவிதைகள்,உமாபதிப்பகம்,மண்ணடி,சென்னை, 2014.